

GRADO EN FILOSOFÍA
TRABAJO DE FIN DE GRADO
CURSO 2024/25

*Filosofía en la frontera entre
Oriente y Occidente: los encuentros
olvidados de Bactria*

Autor: Raymond Manuel Rivera Bonillo

Tutor: Marcelino Agís Villaverde

GRADO EN FILOSOFÍA
Trabajo de fin de Grado

*Filosofía na fronteira entre Oriente e Occidente:
os encontros esquecidos de Bactria.*

*Filosofía en la frontera entre Oriente y Occidente:
los encuentros olvidados de Bactria.*

*Philosophy on the border between East and West:
Bactria's forgotten encounters.*

Yo, Raymond Manuel Rivera Bonillo, declaro que este Trabajo de Fin de Grado cumple con la normativa de propiedad intelectual y la protección de datos vigente.

Santiago de Compostela, 10 de junio de 2025.

Índice

Resumen	2
1. Introducción preliminar	3
1.1. Definición del problema y justificación del trabajo	3
1.2. Antecedentes relevantes en la investigación	4
1.3. Objetivos del trabajo	5
2. Encuentros en Bactria: Interacciones griegas y budistas	5
2.1. La campaña india.....	6
2.2 Los filósofos desnudos	6
a. El problema historiográfico.....	6
b. El relato griego.....	8
3. Una breve introducción al pensamiento oriental.....	10
3.1. La filosofía del Shakyamuni	11
3.2. Las seis doctrinas heréticas	13
3.3. La filosofía Ajñāna.....	14
4. Caracterización filosófica del pirronismo	16
4.1. La suspensión del juicio	16
4.2. Comparativa entre Pirrón y el pensamiento oriental.....	17
a. El agnosticismo	18
b. La praxis ética	20
5. Conclusión.....	22
Bibliografía.....	24

RESUMEN

Este trabajo pone la mirada en las interacciones directas entre el canon filosófico heleno y el pensamiento oriental. Específicamente, se procede a examinar en detalle las narraciones conservadas sobre los gimnosofistas, ascetas de origen indio con los que Pirrón de Elis habría tenido contacto. Para sustentar esta tesis, se yuxtaponen los contenidos filosóficos de las tradiciones *Ajñāna* y budista a las ideas de Pirrón. Se compara la triple caracterización pirrónica de todos los *pragmata* con el *Trilakṣaṇa* budista; la *epoché* como momento de suspensión del juicio con la *amarakathananilambana*; la formulación de una lógica cuatripartita en ambas escuelas; o las semejanzas entre el *nibbāna* y la *ataraxia* como objetivos ulteriores. Como resultado, se extraen similitudes notorias con las que se hace posible plantear una crítica a la visión eurocéntrica de la filosofía durante la Antigüedad clásica. La existencia en la India de una rica tradición escéptica anterior y su influencia en la nacida en Grecia, junto a su correspondiente práctica ética, probaría la necesidad de prestar mayor atención a este vínculo que, en cierta manera, ha caído en el olvido o, cuanto menos, ha sido relegado a un lugar marginal en las investigaciones académicas.

Palabras clave: Oriente-Occidente, Pirrón, gimnosofistas, escepticismo indio, filosofía *Ajñāna*, *epoché*, lógica del tetralema, *catuṣkoṭi*, escuelas *nāstika*, ascetismo *śramaṇa*, budismo.

ABSTRACT

This paper focuses on the direct interactions between the Hellenic philosophical canon and Eastern thought. Specifically, it proceeds to examine in detail the preserved narratives about the gymnosophists, ascetics of Indian origin with whom Pyrrho of Elis would have had contact. In support of this thesis, the philosophical contents of the *Ajñāna* and Buddhist traditions are juxtaposed with the ideas of Pyrrho. The threefold Pyrrhonian characterization of all *pragmata* is compared with the Buddhist *Trilakṣaṇa*; the *epoché* as a moment of suspension of judgment with the *amarakathananilambana*; the formulation of a four-step logic in both schools; or the similarities between *nibbāna* and *ataraxia* as ulterior goals. As a result, striking similarities are drawn with which it becomes possible to pose a critique of the Eurocentric view of philosophy during classical antiquity. The existence in India of a rich skeptical tradition predating and influencing the one born in Greece and its corresponding ethical practice, would prove the need to pay greater attention to this link, which has somehow been forgotten or, at the very least, relegated to a marginal position in academic research.

Keywords: East-West, Pyrrho, gymnosophists, Indian skepticism, *Ajñāna* philosophy, *epoché*, tetralemma logic, *catuṣkoṭi*, *nāstika* schools, *śramaṇa* asceticism, buddhism.

1. Introducción preliminar

1.1. Definición del problema y justificación del trabajo

La cuestión relativa a los orígenes de la filosofía se muestra de forma simplificada en los materiales didácticos, y aunque ello no sea un problema por sí mismo —dado el carácter de estos—, no queda inadvertida la existencia de un sesgo fundado en interpretaciones de corte claramente eurocéntricas. Desde mi punto de vista, este hecho no es excusable, siendo apenas un producto de una herencia decimonónica que ignoraba el resto del mundo desde un helenocentrismo¹. Más problemático aun, es cuando esta idea del excepcionalismo europeo en el ámbito de la cultura y de la filosofía se extiende al conjunto de la historia². El pensamiento filosófico no es una genialidad única nacida en Grecia, y tampoco ha sido ajena a intercambios de interés con otros pueblos³. Aun así, la concepción de singularidad —o incluso superioridad—, de la tradición helena persiste.

En este trabajo se muestra la evidencia de una filosofía hindú preexistente anterior a la campaña macedonia; y en términos de antigüedad, la cultura de los primeros pueblos indoiranios tiene poco que envidiar a otras como la judía —la mayoría de las dataciones sitúan la composición del *Rig Veda* siglos antes del Génesis bíblico—. Sin embargo, este patrimonio es rápidamente archivado como una lírica sacra y también las disquisiciones que le siguieron. El archiconocido “paso del mito al logos” habría sido pues consecuencia de una agudeza exclusiva del mundo heleno, ignorando que, por ejemplo, las corrientes *nāstika* sirven una función análoga.

Por otro lado, aun cuando se reconoce el pensamiento propio hindú en una figura como la de los gimnosofistas, no se halla debidamente caracterizado. Segura, J. P. (1990, pp. 57–60) ilustra cómo son incorporados en el pensamiento occidental, que con asiduidad no va más lejos de la caricatura (que puede moldearse y estirarse a gusto) o un curioso tópico literario. Si bien la extrañeza de sus prácticas destaca sobre todo lo demás, considero que un estudio propiamente filosófico de sus ideas merece mayor atención. Ocurre algo similar con el budismo y otras escuelas “heréticas”, cuya complejidad (principalmente para ojos occidentales) en forma y contenido ha invitado a utilizar esquemas prefabricados que las encajan en una categoría —como la de religión—, que no acaba de

¹ Actualmente hay indicios que sugieren un progresivo avance sobre la cuestión en las últimas décadas, aunque parece que son insuficientes: por ejemplo, K. Jaspers ya había publicado en 1957 una obra que ilustraba las semejanzas entre figuras occidentales y orientales, como Sócrates o Buda (Jaspers, 2012); y veinte años después, E. Said propondría un giro radical en lo que hasta entonces se llamaban “Estudios orientales” (Said, 1978). A pesar de ello, el impacto ha sido limitado en el marco general.

² Esta teoría del *excepcionalismo europeo* considera que en países como India o China “solamente” habrían surgido tradiciones místico-religiosas. Un estudio detallado respecto a la dialéctica existente entre filosofía y religión fuera de Europa ni es una tarea sencilla ni el tema de este trabajo, pero cabe recalcar que ambas se han manifestado de una forma mucho más intrincada y diversa que dentro del continente europeo.

³ De hecho, Karl Jaspers en la obra titulada *Los grandes maestros espirituales de Oriente y Occidente* defiende la teoría del tiempo eje para proponer que en una franja temporal que va del siglo VIII al V. a. C., habrían surgido en muy diversos contextos culturales y geográficos ideas o concepciones filosófico-metafísicas (Jaspers, 2012, p. 11).

acomodarse a la suya sui géneris. Pienso que la falta de textos o traducciones han dificultado la formación de especialistas en el tema y, por consiguiente, la llegada a un público más amplio al menos hasta el pasado siglo XX. Max Müller llevaría a cabo la publicación a gran escala de textos sagrados orientales en los últimos años de siglo XIX; entre los que se incluían los *Upaniṣad*, el *Dhammapada*, himnos védicos, etc. Sumado a otras figuras prominentes como Rhys Davids (fundador de la *Pali Text Society*) y el celeberrimo D. T. Suzuki, las puertas a tradiciones como el budismo se abrían para un público académico occidental. Existía ya, pues, un entorno que permitía el desarrollo de indólogos y estudiosos del budismo a mediados de siglo XX tales como Jayatilleke o M. Walshe.

A pesar de todo, es muy importante reincidir en dos hechos: primero, su repercusión sigue estando circunscrita a nichos concretos; y, segundo, el budismo mantiene una representación sustancialmente elevada en comparación a otras corrientes de pensamiento oriental. Este asunto no ha de ser problemático per se, pero sí con respecto al mismo ya existe un déficit en investigación filosófica, tal escasez se acrecienta cuando se trata de otras tradiciones —como los gimnosofistas—. Desde mi perspectiva, es preciso poner de relieve el valor de un conjunto de pensadores, que aun cuando hayan terminado en los márgenes de libros de historia de la filosofía, su aportación desempeñó un papel clave en el desenvolvimiento de esta.

Aunque una parte del trabajo examine cuestiones concernientes al budismo, no constituye su eje conductor. Creo que lo fundamental es ofrecer una visión revitalizada de la filosofía oriental, colocando la mirada en lugares a veces omitidos; a la par que poner de manifiesto un rico y longevo acervo filosófico, cuyo vínculo con la tradición griega no es tan remoto como el que podría pensarse en primera instancia.

1.2. Antecedentes relevantes en la investigación

Incluso si la literatura académica sobre Pirrón de Elis, los gimnosofistas o el escepticismo oriental no es abundante, son destacables varios esfuerzos para profundizar en su comprensión. Jayatilleke, (1998) es un autor de referencia en lo relativo a la teoría del conocimiento característica de la filosofía budista. De la misma manera, este trabajo no habría sido posible sin las enciclopedias elaboradas por Irons, (2008) y, especialmente Buswell, (2004). Dragonetti & Tola, (2012) llevaron las palabras de Siddhārtha a lengua castellana con un alto nivel de traducción y comentarios; habiendo sido también imprescindible otros trabajos como el de B. Bodhi, para textos apenas disponibles en inglés. En general, no fue en absoluto complicado encontrar manuales y artículos rigurosos sobre el budismo y su filosofía —en contraste con los demás apartados del trabajo—.

Flintoff, (1980) es durante las últimas décadas, la principal obra tenida en cuenta al mencionar la conexión entre Pirrón y la filosofía de la India. Recientemente, otros autores como G. Halkias, C.

Beckwith, y, por supuesto, A. Kuzminski han continuado concentrándose en el ahondamiento de la materia. Lo que parece ser indicativo de que la reflexión filosófica en torno a esta relación está en vías de ser reavivada.

1.3. Objetivos del trabajo

El objetivo del trabajo es presentar una imagen renovada y crítica de la extendida concepción estrictamente eurocéntrica que se ha tenido en Occidente de la filosofía y su historia. Para acometer dicha labor me enfocaré en el marco proporcionado por la región de Bactria, y más específicamente en 1., el diálogo griego con los denominados “gimnosofistas”; y 2., el caso ejemplar de la filosofía de Pirrón de Elis como afín e influenciada por escuelas heterodoxas orientales. Una vez justificado documentalmente el encuentro, realizaré un análisis en profundidad de los aspectos propiamente filosóficos que ambas tradiciones —griega e india— tienen en común, en lo relativo a los ejemplos mencionados.

Al exponer el nacimiento de una tradición de pensamiento vernácula hindú durante la era védica tardía previa a la campaña alejandrina, se intenta en última instancia ilustrar la ausencia de facticidad en la hipótesis del origen griego de la filosofía. Y de la misma forma, dando a conocer un episodio que con frecuencia no es recordado, (el cruce de los ascetas desnudos con los pensadores griegos), se da paso a un pormenorizado examen de similitudes y disimilitudes entre una y otra filosofía. Cabe resaltar que, por lo tanto, no defenderé la tesis de una determinación unilateral; sea pues que la filosofía occidental pudiera trazar sus raíces a una simiente exógena indoiraniana, o viceversa. Aun cuando la influencia (mutua) es significativa, los aportes externos no desempeñan un papel central en ninguna de las dos. Pese a ello, su importancia no debe pasar desapercibida, pues permite elaborar un retrato más vívido y veraz de la historia universal de la filosofía.

2. Encuentros en Bactria: interacciones griegas y budistas

El espacio geográfico de Bactria se corresponde con los países actuales de Tayikistán, Uzbekistán y Afganistán; presentándose como el escenario idóneo para una conversación intercultural en la Antigüedad. A mediados de la Edad de Hierro surge aquí un especial diálogo entre las sociedades griega e indoiranianas (Ibáñez, 2016, pp. 16–18). Estas relaciones no estuvieron limitadas a la política y el comercio, sino que hallaron también su correlato en el campo de la filosofía, donde esta recíproca influencia ilustra un caso paradigmático de sincretismo entre las tradiciones de pensamiento de Occidente y Oriente. Durante el gobierno aqueménida la región actuó como una satrapía medo-persa, y gracias al “Camino Real” construido por Darío I en el siglo V a. C., contaba ya con mayor cercanía a la red intercontinental de comunicaciones. Esta infraestructura sería conservada tras la conquista de Alejandro Magno (Mairs, 2014, p. 243).

2.1. La campaña india

Opuesto a la visión aristotélica inculcada por su maestro estagirita, quien consideraba a los bárbaros en inferioridad cultural respecto a los griegos; el rey macedonio, —y como atestigua su célebre enlace con la bactriana Roxana—, se mostró siempre abierto al intercambio con los pueblos que caían bajo su dominio (Halkias, p. 73). En Babilonia y Egipto respetaba los cultos locales; en Persia preservó a gran parte del funcionariado para la nueva administración y promovió los matrimonios mixtos⁴. A su vez y pese a encontrarse en la periferia del Imperio, la provincia recibió un notable influjo heleno motivado por el modelo de universalización alejandrino. Halkias (p. 74) explica cómo Estrabón recoge la llegada de Alejandro a la India con una cohorte de intelectuales, entre los que estaba Onesícrito. Le solicitó un informe a este acerca de los sistemas de creencias autóctonas y los principales maestros; poco después regresaría acompañado del asceta hindú Calano (Plutarco, *Alejandro* 65.3, 2007, p. 111), quien posteriormente asistiría a Alejandro por al menos dos años.

Dentro de este séquito se hallaba también Anaxarco (Halkias, p. 75) y su discípulo Pirrón de Elis. Diógenes Laercio, quien narra la evidencia y consecuencias de este viaje, afirma lo siguiente:

[Pirrón] se relacionó con los gimnosofistas en la India y con los Magos. A partir de estos contactos se cree que filosofó del modo más severo, introduciendo la doctrina de la incomprendibilidad (*acatalepsía*) y de la suspensión del juicio (*epoché*), como afirma Ascanio de Abdera. Pues aseguraba que nada es bueno ni malo ni justo ni injusto. Y de igual modo que en todas las cosas nada es de verdad, sino que los hombres actúan en todo por convención y costumbre, pues no es cada cosa más lo uno que lo otro.

(Laercio, D., *Vidas y opiniones de los filósofos ilustres*, IX.61, 2007, p. 486)

2.2. Los filósofos desnudos

a. El problema historiográfico

“Gimnosofista”, que se puede traducir literalmente como “sofista desnudo”, es el término que acuñaron los griegos para referirse al diverso de ascetas indios con los que se encontró Alejandro en Bactria; ampliamente conocidos —como recoge Estrabón (2015, XV.I.63, p. 190)—, por sus prácticas nudistas, consagrar su cuerpo a la resistencia ante el sufrimiento, y subsistir conforme a un estricto régimen frugal y vegano. Pirrón de Elis, se reuniría notoriamente con ellos adoptando buena parte de sus hábitos (los cuales parece ser que habría mantenido aun en su regreso a Grecia); eventualmente formaría su propia escuela filosófica, teniendo un pequeño grupo de seguidores hasta

⁴ Tal proceso de aculturación pudo ser evidenciado en los yacimientos arqueológicos de Ai Janum, a la orilla del río Oxus; cuyo asentamiento cumplía la función estratégica del control Bactria oriental y sus alrededores, junto a la extracción de recursos minerales como lapislázuli. También en la fusión étnico-racial entre macedonios, persas, indios y nómadas locales; utilizándose en el futuro términos como “grecobactriano” (s. III – II a. C.) o “indogriego” (s. II – I a. C.) para designar a los habitantes que ocuparon este espacio; o el empleo simultáneo de los idiomas griego, arameo y prácrito. Para un análisis detallado al respecto véase Mairs, R. (2014).

por lo menos los siglos III. – II a. C., para luego de experimentar una etapa oscura, ser recuperada por Enesidemo en el siglo I a. C.

Es complicado designar una referencia que los identifique con un movimiento concreto. Se ha especulado que podrían haber sido budistas, jainas e incluso brahmanes. A mi parecer, la difusa imagen que ofrecen los reportes griegos⁵ y el disenso académico⁶ al respecto no ayuda a esclarecer su identidad. Por otra parte, varias de estas corrientes tienen un tronco común lo que las hace (aunque fuera superficialmente), enormemente similares entre ellas; sobre todo si se considera que la mirada helena podría estar incapacitada para apreciar los elementos distintivos de cada una. Se produjeron ya en la Antigüedad intentos de acometer esta labor: Estrabón (2015, XV.I.60, pp. 186–188)—, consigue lúcidamente mostrar la clasificación bipartita de los filósofos hindúes (*brāhmanas* y *śramaṇa*) y divide estos últimos entre los que viven ascéticamente en el bosque rehuyendo las ciudades y demás miembros de la ciudad (*hylobioi*)⁷; y aquellos que no lo hacen, pero también desarrollan su vida con los mínimos medios y ofreciendo sanaciones con cambios dietéticos (“físicos”)⁸. Sin embargo, dos siglos después Clemente de Alejandría separa gimnosofistas y *śramaṇa*; los primeros serían pues filósofos indios y los segundos filósofos bactrianos, según sus palabras⁹.

Como puede comprobarse, las fuentes occidentales más antiguas disponibles confunden en una nebulosa a veces contradictoria, distintas escuelas y tradiciones entre sí¹⁰. Se necesita pues un mayor enfoque en los contenidos filosóficos y a mi modo de ver, la hipótesis con mayor probabilidad de ajustarse a la realidad es aquella que vincula a los gimnosofistas con tradiciones ascéticas menores. Aunque los monjes Digambara también llevaban a cabo prácticas nudistas, no era algo exclusivo de ellos; los *Ājīvika* mantenían también el rechazo a las vestimentas —posiblemente como herencia de sus orígenes jainas—, y su filosofía exhibe características similares a la que parece haber influenciado a Pirrón. No obstante, y como desarrollaré más adelante, ocurre lo mismo con el budismo primitivo. En mi opinión, y como muestra el hecho de que las únicas fuentes existentes sobre los *Ājīvika* sea la literatura secundaria proveniente de las escuelas rivales jainas y budistas, es en alto grado verosímil la idea de que las fronteras entre cada una no estuvieran plenamente delimitadas. Téngase en cuenta que hasta Siddhārtha tuvo que hacer hincapié en explicar las distinciones de su pensamiento con el

⁵ Kubica, (2021, pp. 73-76), compila todos los informes de la Antigüedad en que aparecen mencionados.

⁶ Para Oliver Segura, (1990, p. 56) eran jainas digambara; Stoneman (2019, p. 297) los identifica con brahmanes de una ciudad de Sindh; Kuzminski, (2021, p. 4), anota altas probabilidades a un contacto con alguna variante del budismo al igual que Beckwith (2017, pp. 63-66); mientras que Sujato (2022, pp. 40–42) desestima esta posibilidad e incluso ilustra los argumentos a favor de que fuesen ascetas *Ājīvika*.

⁷ Bajo mi punto de vista, es posible que *hylobioi* se trate de un nombre local recogido por Megástenes para referenciar a los gimnosofistas, aunque la falta de otras fuentes en las que aparezca el vocablo dificulta esta confirmación.

⁸ Tal y como aparece en Stoneman, (1995, p. 105).

⁹ Clemente de Alejandría, *Stromata*, 1.15.71, 1895, p. 398.

¹⁰ Expresado por Stoneman, (1995, p. 110): “Lo que parece bastante claro es que los griegos no distinguían fácilmente entre diferentes tipos de asceta indio.” [Traducción propia del inglés].

de sus contemporáneos dentro de su círculo de seguidores, por lo que habría sido complicado captarlas inmediatamente. Asimismo, al considerar que el encuentro de Pirrón con los gimnosofistas tuvo lugar a más de un millar de kilómetros y un siglo después de las primeras polémicas, es muy probable que los gimnosofistas poseyeran una filosofía sincrética de múltiples *śramaṇa* o que se tratara de un grupo variado de escuelas.

b. El relato griego

La filosofía india era algo desconocido en Grecia, pese a que Heródoto ya tenía constancia de ascetas crudiveganos (*Historias*, 3.100) las referencias que proporciona semejan imprecisas; no será hasta la expedición de Alejandro que los griegos tendrán una toma de contacto realmente estrecha con los indios. A. Szalc (2011, p. 8) menciona que tradicionalmente el texto ha sido interpretado como una diatriba cínica —aunque dudosamente lo sea—, pues no es posible olvidarse de que llega a la actualidad a partir del discípulo de Diógenes. Es probable que este viera semblanzas lo suficientemente relevantes para interpretar el pensamiento de los gimnosofistas como una forma de cinismo radical, Oliver Segura, lo expresa en los siguientes términos:

Si los cínicos rechazaban el placer, los gimnosofistas se recreaban en el dolor físico. Si Diógenes vivía en un tonel, el gimnosofista vivía a la intemperie en los bosques. Si el cínico llevaba un manto raído (tríbón), el gimnosofista era un filósofo desnudo. Si los cínicos comían y bebían frugalmente, los gimnosofistas no probaban la carne, tomaban los alimentos sin cocinar y sólo bebían agua.

(Oliver Segura, 1990, p. 55)

La memoria de la anécdota perduraría luego de varios siglos hasta llegar a autores tales como Plutarco o Paladio de Galacia; y es que representa un ejemplar tipo del subgénero literario de “El sabio y el rey”, usualmente con el propósito didáctico de mostrar cómo el primero logra una posición de superioridad—intelectual o moral— para con el segundo, que tan solo poseería poder y riquezas (las cuales no interesan al sabio)¹¹. En este caso, se ajusta también a una conceptualización clásica de un *neck-riddle* (acertijo del cuello); el cual no posee solución o la misma tan solo puede ser conocida por quien la formula, recibiendo el nombre porque su resolución es planteada como la única manera en que el protagonista puede “salvar el cuello” y evitar la muerte a manos del interrogador:

Por lo que respecta a los gimnosofistas, que habían sido los principales instigadores de la rebelión de Sabas y habían dado innumerables problemas a los macedonios, Alejandro, capturando a diez de entre ellos que llevaban fama de dar respuestas con gran maestría y concisión, comenzó a proponerles

¹¹ Este tópico es frecuente en la literatura griega clásica y helenística; véase el popular diálogo entre nuevamente Alejandro Magno y Diógenes *el Perro*, o Solón y Creso. Tiene también su análogo hindú; como los distintos fragmentos del *Uddhava Gita* (aprox. s. VI – VII a. C), en que un sabio *Avadhūta* alecciona al rey Yadu (en el *Śrīmad Bhāgavatam*, Canto XI, 2§25–74, 4§1–33); lo que pone sobre la mesa más afinidades en sus respectivos folclores literarios.

preguntas insolubles, advirtiéndoles que haría matar al primero que respondiera incorrectamente, y así sucesivamente con los demás; y ordenó a uno de ellos, el más anciano, que hiciera de juez.

(Plutarco, *Alejandro* 64.1, 2007, p. 109)

Las preguntas eran sumamente obtusas: si es mayor el número de vivos o el de muertos, si fue antes el día o la noche, si era más poderosa la vida o la muerte... Se puede afirmar que Alejandro no pretendía que contestasen correctamente, sino poner a prueba la aclamada agudeza y sabiduría de los gimnosofistas antes de ejecutarlos por su rol como agitadores.

[...] Entonces Alejandro, volviéndose hacia el juez, le instó a que dictara su sentencia. Cuando éste proclamó que unos habían respondido peor que otros¹², le dijo Alejandro: “Pues bien, tú serás el primero en morir, en vista de tan buena sentencia”. Y aquél: “No ha de ser así, señor, a menos que mintieras cuando dijiste que moriría el primero que diese la peor respuesta”.

(Plutarco, *Alejandro* 64.5, 2007, p. 110)

Al contestarle el juez que la calidad de las respuestas fue en orden descendente, ello le ponía en la situación de ser el primero en ser ejecutado (pues fue el último en responder y, por ende, el peor). Pero de seguir Alejandro su lógica y acabar con su vida le estaría dando implícitamente la razón y paradójicamente, su respuesta ya no sería la peor. Alejandro terminaría la narración reconociendo la sabiduría de los gimnosofistas, liberándolos a todos (*Alejandro*, 65.1). Si bien no es el único evento en que las crónicas griegas muestren directamente la filosofía de los gimnosofistas, es de lejos el más celebre. Onesícrito en la investigación demandada por Alejandro sobre los maestros hindúes, ya había acudido a reunirse con los más famosos de ellos en un bosque —cumpliendo también con la exigencia de Calano desnudarse antes de dialogar (Estrabón, XV.I.64, p. 191)—. Mantuvo una conversación cuya transcripción ha sido perdida, aunque se conservan informes indirectos de Estrabón y Plutarco. Al parecer, tan solo el gimnosofista Dándamis fue amable con él, conociendo así el pensamiento de varios filósofos griegos:

Dándamis, por el contrario, se mostró más afable, y después de escuchar hasta el final la charla de Onesícrito acerca de Sócrates, Pitágoras y Diógenes, dijo que le parecían varones de magníficas cualidades, pero que habían vivido con un excesivo temor de las leyes.

(Plutarco, *Alejandro* 65.2, 2007, p. 111)

Su crítica a la actitud de los griegos por respetar demasiado la ley (νόμος) en la que incluye hasta a Sócrates o Diógenes, expresa la radicalidad de los ascetas hindúes. Este dato concuerda con el motivo original por el que Alejandro los apresaría, y es, en mi opinión, un hecho destacable a la hora de desestimar la idea de que pudieran ser miembros de la casta de los brahmanes. Para acercarse a entender el pensamiento (filosófico y religioso) de una sociedad uno no puede desvincularlo de su

¹² En el griego original: “τοῦ δ’ ἕτερον ἑτέρου χειρὸν εἰρηκέναι φήσαντος”, el juez quiere decir que cada uno respondió peor que el anterior, lo cual no termina de quedar reflejado en la traducción.

política, tal cosa es aún más cierta en el caso de la Antigua India. La milenaria religión védica había actuado como espejo del modo de organización social, y en el periodo transitorio de brahmanismo durante el que transcurre la expedición alejandrina ocurría lo mismo. Presumiblemente, Dándamis y otros gimnosofistas no tendrían solamente un rechazo de la ocupación macedónica sino también a la autoridad brahmánica. Y a diferencia de la visión habitual del asceta como un individuo totalmente despreocupado de los asuntos políticos.

En conclusión, el encuentro de Pirrón con los gimnosofistas tuvo un impacto determinante en la formación filosófica del primero. La identidad de los mismos no está clara y como sugiere Sujato (2022, p. 43), es más que posible que las fuentes griegas no permitan diferenciar con precisión entre una u otra corriente. Bajo mi perspectiva, las líneas divisorias dentro de la filosofía *nāstika* eran, durante el momento en que transcurre la interacción, aun borrosas en más de un aspecto, y de acuerdo con la narración original no puede descartarse la opción de que en las congregaciones gimnosofistas a las que asistió Onesícrito, confluyera una pluralidad de maestros con ideas afines (vida humilde, oposición védica, etc.) con sutiles particularidades. Opino, sin embargo, que si se pretende buscar influencias orientales en el pensamiento pirrónico debe poner en el punto de mira en las siguientes dos filosofías: la *Ajñāna* y la budista.

3. Una breve introducción al pensamiento oriental

Para comprender la aparición del budismo en el siglo VI a. C., es necesario un complejo análisis de las profundas transformaciones sociales que transcurrían al norte de la India. La expansión de majayanapadas como Kosala, Malla, Magadha y otras ciudades localizadas en la llanura indogangética (al sur de Lumbini); motivadas por las nuevas rutas comerciales y monedas contramarcadas, constataban el incipiente florecer de una clase urbana, que ocupaba el penúltimo lugar entre las cuatro grandes varnas tradicionales.

Sin embargo, este proceso conocido como “Segunda Urbanización”, aun tardaría alrededor de tres siglos en culminar con los primeros monarcas del Imperio Maurya. Por ello, el momento histórico del nacimiento de Siddhārtha Gautama puede definirse como una transición de la ortodoxia védica, desafiada por un creciente rechazo a las implicaciones políticas de su doctrina religiosa; a un periodo de modernización¹³.

¹³ Cabe la posibilidad aquí de establecer una analogía con el surgimiento de la filosofía milesia torno a las ciudades que rodeaban el mar Egeo, que del mismo modo atravesaban entre los siglos VII-VI a. C., una expansión económica impulsada por las rutas de comercio marítimo; seguida posteriormente de las reformas políticas de Dracón, Solón y Clístenes que anunciaban el futuro de la polis clásica sin el privilegio eupátrida. Igualmente, para los pueblos indoarios en la Edad del Hierro tardía, la rígida normativa que el statu-quo brahmánico imponía experimentó un declive al enfrentarse con los intereses de las nuevas clases urbanas. Véase más adelante el apartado (5) de conclusión, para volver sobre esta idea de nuevo. Aunque pese a lo interesante que pueda ser este tema, sobrepasa el ámbito de este ensayo.

3.1. La filosofía del *Shakyamuni*

En este contexto aparece también la figura de Siddhārtha Gautama (ca. 563–483 a.C.)¹⁴, miembro del clan *Sākya* que articula su propia respuesta a las problemáticas de la época. La leyenda narra su renuncia al lujo que su posición como príncipe le garantizaba, uniéndose a comunidades ascéticas hasta desvincularse también de ellas e iniciar su propio movimiento. Luego de una supuesta iluminación bajo el árbol de Bodhi enunciaría lo que hoy son los principios básicos del budismo, y que reciben el nombre de “Cuatro Nobles Verdades” (Siderits, 2007, pp. 18–27):

1. La universalidad del sufrimiento (*dukkha*).
2. El deseo (*taṇhā*) como origen del sufrimiento.
3. La posibilidad de cese (*nirodha*) del sufrimiento.
4. El “Noble Óctuple Sendero” como el método para ello.

Gautama presenta su doctrina como una vía media (*majjhimāpaṭipadā*) que pese a compartir con las escuelas ascetas su rechazo al hedonismo, busca igualmente distinguirse de ellas. En el *Dīgha Nikāya* (DN 25, Walshe, 1995, pp. 385–394), Siddhārtha dialoga con el asceta Nigrodha enumerándole una serie de razones para considerar defectuosas las prácticas de “automortificación” y austeridad (*tapo-jigucchā*): puede llevar a la autocomplacencia, la vanidad, el desprecio a los demás, posiciones de fama o prominentes en la sociedad... De acuerdo con él, no se debe permanecer satisfecho con la vida ascética —lo entiende como un medio mas no un fin en sí mismo para la “purificación” (*parisuddha*)—; lo que Gautama recoge de ella es su esencia de renuncia a placeres, la violencia, etc. y otras actitudes contrarias al *Dhamma*, logrando un estado espiritual que le sitúa en disposición de conocer con mayor propiedad la naturaleza de la existencia y la no existencia.

Aun con la crítica de Siddhārtha al ascetismo, heredará la fundación de su nueva escuela un legado notorio del mismo. La contemplación y la meditación es reinterpretada con la nueva ética y el abandono de la materialidad sensual guarda un importante lugar la vía media que propone. Los pasos se desprenden precisamente de la última de las nobles verdades (Buswell, 2008, pp. 296–298):

- | | |
|--|---|
| 1. Perspectiva (<i>dr̥ṣṭi</i>) correcta. | 5. Medios de vida (<i>ājīva</i>) correctos. |
| 2. Intención(<i>saṃkalpa</i>) correcta. | 6. Esfuerzo (<i>viāiāma</i>) correcto. |
| 3. Discurso (<i>vāc</i>) correcto. | 7. Atención plena (<i>smṛti</i>) correcta. |
| 4. Acción (<i>karmānta</i>) correcta. | 8. Meditación (<i>samādhi</i>) correcta. |

¹⁴ Si bien hay debates sobre la datación precisa, es esta la que recibe mayor consenso académico y por tanto la elegida.

Generalmente divididos en tres grupos: 1-2 sabiduría, (*Sila*), 3-5 moral, (*Prajna*) y finalmente 6-8 meditación, (*Samadhi*). El budista ideal se comprende entonces como aquel que posee sabiduría, y con ella persigue una vida ética en la que se desarrolla espiritualmente a través de la meditación. Esta caracterización no debe entenderse sino como un esquema introductorio, cuya profundidad no se revela hasta ahondar en los cinco diálogos (*Nikāya*) fundacionales que constituyen el *Sutta Piṭaka*; donde aparece explicitado “en qué” consiste con exactitud la doctrina budista. Siddhārtha formularía la misma a lo largo de, como poco, cuatro décadas de ministerio.

Además de sus diez más cercanos e importantes discípulos, Gautama alcanzaría a tener varios centenares de seguidores que también renunciaban a la típica vida social. Inicialmente recibieron el nombre de *śramaṇa*, lo que invita a considerar que eran vistos como un movimiento heterodoxo como los ya mencionados. Pero debido a diversas peculiaridades en su práctica conseguirían diferenciarse del resto; evitaban la confrontación intelectual y versiones extremas de ascetismo, mostrando al mismo tiempo una gran admiración por la figura de Siddhārtha Gautama. La búsqueda de suministro y refugio especialmente durante los meses de lluvia, motivaron a los primeros budistas pedir ayuda económica a patriarcas adinerados y terratenientes —muchos de los cuales ya acostumbraban a proporcionar dinero a todo tipo de mendicante religioso sin hacer distinciones—¹⁵; explicando así la polisemia resultante del término pali *bhikkhu* (tanto ‘mendigo’ como ‘monje budista’). Con el tiempo, la actividad a puerta cerrada realizada en las temporadas de monzón dio espontáneamente lugar a primeras comunidades monásticas (*saṅgha*), las cuales permanecerían activas aun después de su muerte.

A partir de entonces comienza un periodo de intensa discusión entre los monjes ahora huérfanos de su líder espiritual, culminando en la celebración del Primer Concilio Budista de Rājagaha en el 404 a. C.¹⁶. El tema central de debate era la delimitación de los contenidos doctrinales que debieran ser incluidos en lo que más adelante sería conocido como Canon Pali; ocurren entonces las primeras recitaciones comunales de los diálogos de Gautama, preservación oral que sirve de fuente para el texto escrito análoga al de otras religiones como el judaísmo o el islam. Pese que posteriormente acontezcan más divergencias entre diferentes facciones monásticas —las cuales ocasionarían la gran división del budismo en dos grandes tradiciones; *Theravāda* (la dominante en Sri Lanka y el sudeste asiático) y *Mahāyāna* (la desarrollada en la India y que luego se expandiría por China y Japón)—, excede los límites de este trabajo profundizar en ellas.

¹⁵ Para una explicación sintética del proceso narrado en este párrafo, véase Buswell, 2008, pp. 741–742.

¹⁶ Cabe destacar que fuera de la tradición, hay algunas dudas acerca de la historicidad de este o de los hechos presuntamente acontecidos en él. Aun con ello, habrían existido reuniones desde comienzos de siglo hasta el Segundo Concilio de 334 a. C., el cual sí se encuentra ampliamente documentado.

En resumen, con Siddhārtha Gautama da comienzo una filosofía heterodoxa con hondas implicaciones morales. En base a los preceptos básicos aquí expuestos, se construye un sistema orgánico con múltiples ramificaciones; siendo la escuela *Madhyamaka* —una vertiente *Mahāyāna* del siglo II. d. C. —la más relevante para este ensayo, véanse a este respecto los subapartados 4.2.a y 4.2.b—. Pese a ello, no es la única tradición rupturista que aparece como reacción en contra de la ortodoxia impuesta por los Vedas.

3.2. Las seis doctrinas heréticas

En esta época surgen también los primeros *śramaṇa*, movimientos ascéticos que, oponiéndose a la autoridad de los *brāhmanas*, planteaban también una vía alternativa para romper el ciclo del *Samsāra* y alcanzar la liberación espiritual (Siderits, 2007, pp. 15–16). En el DN 2¹⁷ se ilustran seis de las principales escuelas anteriores y coetáneas al ministerio de Gautama —de las que alguna puede encontrar un claro paralelo en la filosofía occidental—: el amoralismo (seguidores de Pūraṇa Kassapa), determinismo (el concepto de *Niyati* en el movimiento *Ājīvika*), el materialismo del pensamiento *Charvaka*, atomismo (en las enseñanzas de Pakudha Kaccāyana), escepticismo (en la forma radical que presenta la escuela *Ajñāna*); pudiendo entenderse estas como la primera formulación filosófica de un ateísmo indio. Junto a ellos se hallaban también los jainas, que en conjunto forman un intrincado cuadro que muestra la diversidad de respuestas que la crisis védica hubo generado¹⁸.

La división entre doctrinas las *āstika* y *nāstika* es asimismo particularmente útil; pudiendo traducirse el primero como el nombre que recibirían “quien que cree [en la existencia]”, y el segundo con la negación de tal fórmula. Si bien sería inexacta una correspondencia total con los términos teísta/ateísta occidentales, puede leerse como un modo rudimentario de la misma. Las escuelas *nāstika* (mencionadas en el párrafo anterior), rechazaban los conceptos de *Ātman* y *Brahman* —que, salvando las diferencias, pueden interpretarse como “esencia del yo” y “realidad última/nouménica” respectivamente—; y, en consecuencia, el canon compuesto por los cuatro textos védicos como autoridad filosófica. Lo que se negaba era pues el conjunto de enseñanzas heredadas durante siglos, y la vida ascética emergió como el vínculo común de las distintas manifestaciones de filosofía crítica en este periodo.

¹⁷ La mejor traducción al castellano del texto está indudablemente en Dragonetti, C., & Tola, F., 2012, pp. 75–121.

¹⁸ Con ello, es difícil mantener la tesis la existencia de un “milagro griego” —término acuñado por E. Renan y han sostenido numerosos académicos de renombre en el s. XX como J. Burnet—, según la cual solo en Grecia puede localizarse el origen de la filosofía y una racionalidad única, que superan genialmente el pensamiento mítico y la superstición religiosa; existe evidencia de discusiones sobre cuestiones de metafísica, epistemología y ética en las escuelas *śramaṇa* desde antes del s. VI a. C.

Todas ellas contienen parecidos con una o varias escuelas griegas; Kaccāyana de forma similar a Anaxágoras o Empédocles, situaba a la tierra, el agua, el fuego y el aire como los cuatro elementos principales (a los que añadiría otros tres más, siendo todos ellos partículas eternas indivisibles); McEvelley (pp. 315–321) apunta cómo el materialismo atomista de Leucipo y Demócrito también tiene su análogo en los movimientos *Charvaka o Ājīvika*; siendo este último la tercera más grande *śramaṇa* luego de budistas y jainas, la cual también mantenían hábitos nudistas. Con todo, a mi entender, la más pertinente a nuestro caso —el escepticismo pirrónico—, es la tradición *Ajñāna*.

3.3. La filosofía *Ajñāna*

Ajñānavāda es un término sánscrito cuya traducción más apropiada es la de “agnosticismo”, su doctrina solo ha sido conservada por tradiciones rivales como el jainismo y el budismo. Como las otras *śramaṇa* eran una escuela ascética, distinguiéndose de ellas por su versión extrema de escepticismo. Jayatilleke (pp. 109–114), comenta la existencia de trazos de agnosticismo ya en el periodo rigvédico, que serían desarrollados con mayor racionalidad con la composición de los primeros *Upaniṣads*. Estos antecedentes sentarían la base para la emergencia original de un pensamiento agnóstico indio.

Tal característica está presente en las demás *śramaṇa* ante las preguntas propias de la metafísica, pero aquí toma su forma más radical —en plena concordancia con su sentido etimológico, pues cumple un rol fundacional y de base para con el resto de su filosofía—. Sañjaya, el líder de esta escuela evadía sistemáticamente toda cuestión metafísica; como la existencia del más allá, la reencarnación o la compensación kármica al ser interrogado por ellas. En el DN 2 se relata una versión sintética de su escepticismo:

Si tú me preguntas: ‘¿Existe otro mundo?’ y si yo pensase: ‘Existe otro mundo’, yo te contestaría: ‘Existe otro mundo’. Pero yo no pienso: ‘Es así’. Yo no pienso: ‘Es de este modo’. Yo no pienso: ‘Es de otro modo’. Yo no pienso: ‘No es así’. Yo no pienso: ‘No no es así’.

(Dragonetti, C., & Tola, F., 2012, p. 94)

Al igual que ocurre con la epoché de Pirrón no afirma ni niega ninguna creencia, ni tan siquiera con la de posibilidad o imposibilidad del conocimiento. Chakravarty (p. 123), recoge el término sánscrito original para referirse a esta actitud: *amarakathananilambana*, la cual de hecho podría traducirse como “suspensión del juicio”. Rechaza cualquier prueba o medio que permita obtener conocimiento (*pramāṇa*). Tal radicalidad, sería menospreciado por los primeros budistas llegando Sañjaya a ser caracterizado como el más ‘necio’ de los seis maestros herejes (2012, p. 96). Jayatilleke (p. 133), apoya la tesis de que los textos budistas crearían una imagen del pensamiento *Ajñāna* como la de un escepticismo ingenuo, fundamentado en la mera estulticia —y que simplemente, no sabe cómo responder a las preguntas—. Claro está habría sido complicado para Sañjaya conseguir una

masa significativa de seguidores de ser tan insulsa su filosofía, y Jayatikelle reconoce este hecho. Plantea la teoría de que la drasticidad de su escepticismo le llevaba a no formular tampoco beneficios de la vida escéptica o su deseabilidad, por lo que sería tenido en menor estima que los otros cinco y parece encajar con lo que se dice en el *Samaññaphalasutta*: “¿Cómo, pues, interrogado acerca del fruto visible de la condición de samán, va a contestar ‘eludiendo’?”. (2012, p. 133).

Así entonces, cuando comparada con el pirronismo griego u otras expresiones de escepticismo indio más moderadas, la denominada filosofía *Ajñāna* parecería más pobre al carecer de la dimensión ética que tanta profundidad proporciona. No obstante, en ella destaca una nítida demostración de un concepto representativo de la lógica hindú: el de *catuskoṭi*, o también llamado ‘tetralema’.

Siguiendo a Keith (1923, p. 303), Sañjaya habría sido el proponente de este sistema. Sin embargo, en la época de Pirrón y de un budismo todavía incipiente previo al Imperio Maurya, es bastante probable que su configuración fuese algo diferente. Existía pues, un momento de *aniyāmitavikkhepo* o negación indefinida anterior a la negación de la proposición individual (Jayatilleke, p. 135).

La configuración sería entonces pentapartita y con varias modificaciones negación indefinida anterior a la negación de la proposición individual (Jayatilleke, p. 135). La configuración sería entonces pentapartita y con varias modificaciones:

No pienso que (...)	1. $\neg (S=)$ ¹⁹
No pienso que S.	2. $\neg S$
No pienso que S y No-S.	3. $\neg (S \wedge \neg S)$
No pienso que No-S.	4. $\neg (\neg S)$
No No pienso que (...)	5. $\neg (\neg (S=))$

En Jayatilleke (pp. 136–137), hay una disección de la cita anterior que ayuda a clarificarlo: 1. “No pienso esto”, 2. “No pienso tal”, 3. “No pienso esto otro”, 4. “No pienso esto no es”, 5. “No pienso esto no no es”. El filósofo ceilandés apunta que si (1) es una negación sin definir; (2) es la negación de la proposición particular; (3) la negación de (2) y proposiciones alternativas; (4) la negación de lo contrario de (2) y (5) la negación de la negación: o la negación de que la posición defendida sea la negación de todas las cosas.

La ruptura del Principio de No Contradicción sería evidente en caso de querer encajarse en los parámetros de la lógica formal siquiera, pero de modo ninguno un problema para esta escuela filosófica. Es más, la lógica del tetralema es un elemento común de las filosofías *nāstika* de una u

¹⁹ Notación empleada por Jayatilleke para designar al momento de *aniyāmitavikkhepo*, o rechazo sin definir (de cualquier proposición).

otra forma²⁰; con Nāgārjuna y el budismo *Madhyamaka*²¹ adoptando una forma madura de esta lógica tetravalente formulada de la manera siguiente:

No pienso que S. [Afirmación]	1. $\neg S$
No pienso que No-S. [Negación]	2. $\neg (\neg S)$
No pienso que S y No-S. [Ambos]	3. $\neg (S \wedge \neg S)$
No pienso que S o No-S. [Ninguno]	4. $\neg (\neg (S \vee \neg S))$

Los budistas acabarían por desarrollar esta última formulación aquí expuesta en el *Majjhima Nikāya* (MN 63, 2005, p. 536) mientras que jainas y *Ājīvikas* redujeron el esquema a tres momentos (Jayatilleke, p. 137), siendo los escépticos *Ajñāna* los únicos en mostrar una caracterización quintuple. Sea como sea, lo relevante al caso es el gran contraste con la silogística aristotélica de tanta influencia en Grecia. Lo importante aquí es expresar la improposicionalidad inherente al conocimiento —paradójicamente, a través de proposiciones—. En un apartado posterior (4.2.a), trataré con mayor profundidad la similitud de estas ideas con la lógica pirrónica.

4. Caracterización filosófica del pirronismo

4.1. La suspensión del juicio

El pirronismo ha sido comúnmente catalogado como una forma radical y precursora de escepticismo, sin embargo, hay razones que invitan a pensar unas distinciones claras con las posturas académicas del mismo. Uno de los conceptos clave de la tradición pirrónica es el de *epoché*, traducida habitualmente como “suspensión del juicio”. Epistemológicamente, el concepto de *epoché* supone una incisiva crítica a la pretensión del establecimiento de cualquier criterio de verdad y recuerda a la *amarakathananilambana* de los escépticos hindúes (véase el apartado 3.2 de este trabajo). Hallar una certeza fundamental sobre la cual construir el edificio del conocimiento se vuelve una tarea imposible; Pirrón decide así, no comprometerse entonces con la existencia de ningún principio esencial del universo o *arkhé*. Pero pese a lo que pueda parecer, la *epoché* pirrónica no es planteada doctrinalmente como en un futuro lo harían los escépticos de la Academia Media, sino metodológicamente:

¡Como no se alegue que nosotros [los pirrónicos] decimos esas cosas según lo que nos resulta manifiesto, mientras que él [Arcesilao] es también en el sentido de ‘objetivamente’ como dice que la suspensión del juicio es lo bueno y el pronunciamiento lo malo!

(Sexto Empírico, 2014, p. 73)

²⁰ En Halkias (p. 76) queda reflejada la idea de que tanto Pirrón y el budismo fueron probablemente influenciadas por otras corrientes escépticas hindúes, entre las cuales la *Ajñāna* es sin duda la más destacada.

²¹ Con la que hay más parecidos, véase en Kuzminski (2008, p. 52) cómo la tradición *Madhyamaka* resiste al igual que el pirronismo ir más allá de las sensaciones inmediatas y pensamientos, formular postulados sobre la naturaleza oculta de las apariencias (*noomena*) y (*phainomena*); considerando ambas escuelas la evidencia tal cual cómo se aparece.

La relación de Pirrón con la experiencia no pasaba por negar la realidad del fenómeno (φαινόμενο), sino a limitarse a su sola descripción (no atribuyéndoles una esencia primaria inalcanzable); las percepciones inmediatas eran aceptadas tal y como eran, evitando una especulación metafísica respecto a las mismas.

Es decir, mientras que para la otra principal escuela escéptica griega “suspensión del juicio” significará la imposibilidad del conocimiento (y esto paradójicamente, era tomado como una verdad); para el pirronismo ni siquiera la propia *epoché* podía ser afirmada como hecho objetivo. Siendo consecuente con la suspensión del juicio hasta con ella misma, en lugar de sustituir el conjunto de todas las cosas aprendidas por el conocimiento de la verdad de la *epoché*²².

Asimilar lo aparente tal y como se presenta no solo consigue acabar con cualquier presupuesto dogmático, sino que también explica cómo acercarse a los objetos, dejando intuir la clave ética que caracteriza a esta filosofía. Sexto Empírico explicita el nexo entre este posicionamiento escéptico inicial y sus implicaciones éticas en las primeras páginas de sus *Esbozos pirrónicos*:

Y el escepticismo es la capacidad de establecer antítesis en los fenómenos y en las consideraciones teóricas, según cualquiera de los tropos; gracias a la cual nos encaminamos -en virtud de la equivalencia entre las cosas y proposiciones contrapuestas- primero hacia la suspensión del juicio y después hacia la ataraxia. [...] La suspensión del juicio es ese equilibrio de la mente por el que ni rechazamos ni ponemos nada. Y la ataraxia es bienestar y serenidad de espíritu.

(Sexto Empírico, 2014, pp. 32–33)

Acerca de cómo Sexto Empírico es un reflejo fidedigno del pirronismo original parece existir cierta polémica. La *Preparación Evangélica* (1903, p. 757) preserva una cita de Aristocles informando de la filosofía de Pirrón a partir de Timón, en la que este afirmaría la “indiferenciabilidad, inconmensurabilidad e indecidibilidad” de las cosas, dada su naturaleza²³.

4.2. Comparativa entre Pirrón y el pensamiento oriental

Pese a las notables diferencias que pueda haber, los orgánicos parecidos que guardan ambas tradiciones de pensamiento filosófico tomados en su conjunto invita a creer que no estamos tan solo ante aspectos puntualmente compartidos, sino que hubo efectivamente un trasvase de ambas tradiciones; siendo resaltante que la comparación entre ambas filosofías no se afínque en coincidencias anecdóticas hiladas forzosamente ad-hoc para corroborar la hipótesis inicial. Esta tesis sostenida por Flintoff (1980) y también recogida por Kuzminski (2008) aunque no ha estado exenta

²² Kuzminski (2008) se hace eco de esta cuestión y dedica un capítulo entero a distinguir el pirronismo de otras tradiciones escépticas (pp. 1–33).

²³ Beckwith (2015, p. 17) señala la más que probable influencia de Timón en el pasaje de Aristocles dada su construcción artificiosa y poco natural. Sin embargo, destaca que se mantiene consistente con otros testimonios indicando que, en efecto, ilustra apropiadamente el propio pensamiento de Pirrón.

de críticos como McEvelley (2001), ha sido la seleccionada a defender en este ensayo dada la extraordinaria congruencia de, por una parte, la posición agnóstica expresada en la *epoché* con su contraparte oriental y la comprensión cuatripartita de una lógica antinómica; y por otra, la ética pirrónica y la soteriología budista.

a. El agnosticismo

La actitud agnóstica de Pirrón es próxima a la reticencia de Gautama a realizar postulados — tanto en positivo, como en negativo—, sobre la naturaleza última de las cosas. Un ejemplo diáfano de esto puede verse en el MN 63, donde el monje Malunya se aproxima a Siddhārtha para cuestionarle sobre verdades de carácter metafísico. Para responderle, Siddhārtha relata una parábola. Un hombre herido con una flecha envenenada es socorrido por sus familiares empero, el mismo dice que no se dejará ser curado hasta conocer el nombre de la persona que lo atacó, el nombre de su clan, el tipo de arco, el material de la flecha, etc. De tal forma que su incesante búsqueda de respuestas le impediría aliviar su sufrimiento en primer lugar. Gautama concluye la historia con la siguiente lección:

[...]

7. Por lo tanto, Malukyaputta, recuerda lo que he dejado no declarado como no declarado, y recuerda lo que he dejado declarado como declarado. ¿Y qué he dejado no declarado? “El mundo es eterno”, no he declarado. “El mundo no es eterno”, no he declarado. “El mundo es finito”, no he declarado. “El mundo es infinito”, no he declarado. “El alma es lo mismo que el cuerpo”, no he declarado. “El alma es una cosa y el cuerpo es otra”, no he declarado. “Después de la muerte existe un *Tathāgata*”, no he declarado. “Después de la muerte, no existe un *Tathāgata*”, no he declarado. “Después de la muerte existe y no existe un *Tathāgata*”, no he declarado. “Después de la muerte ni existe ni no existe un *Tathāgata*”, no he declarado.

8. ¿Por qué he dejado esto sin declarar? Porque no es beneficioso, no pertenece a los fundamentos de la noble vida, no conduce al desencanto, al desapego, al cese, a la paz, al conocimiento directo, a la iluminación, al *Nibbāna*. Por ello pues, he dejado esto sin declarar.

[Traducción propia del inglés en Bodhi, 2005, (p. 536)]

Flintoff (1980, pp. 92–93), compara el *catuṣkoṭi* oriental con la forma en que Timón sintetiza el pensamiento de Pirrón, utilizando también en este mismo fragmento del MN 63:

Tetralema pirrónico	Tetralema oriental
No puede decirse:	No he declarado:
1. Lo que una cosa es.	1. El <i>Tathāgata</i> existe (...).
2. Lo que una cosa no es.	2. El <i>Tathāgata</i> no existe (...).
3. Lo que una cosa es y no es.	3. El <i>Tathāgata</i> existe y no existe (...).
4. Lo que una cosa es o no es.	4. El <i>Tathāgata</i> existe o no existe (...).

Véase cómo la filosofía pirrónica propone una idea que inicialmente puede parecer contradictoria (pues todas las posibilidades de lo que la cosa sea o no sea, son agotadas) como la suspensión del juicio; y la aplicación de este al concepto mismo, en la medida que se desarrolla consecuentemente con la lógica del tetralema, provoca que tal contradicción termine por desvanecerse —algo similar ocurre en el budismo y otras creencias sudorientales como se ve en Kuzminski (2008, p. 43)—. Tal y como dice Flintoff (1980, p. 93), esta formulación es afín al pensamiento indio no solo en apariencia sino en un sentido profundo. A diferencia de otras escuelas clásicas con un pensamiento asertivo, llegar a una antinomia no supone la derrota dialéctica del discurso. Si uno quiere tomar como ejemplo el enfrentamiento de los sofistas al método socrático, cuya meta final no es otra que el “dar a luz” la verdad, Pirrón invierte los términos y no se posiciona con ningún posicionamiento relativo a la verdad. El papel de la *epoché* queda justificado como el punto de partida necesario para cualquier pensamiento verdaderamente escéptico.

En la misma línea, siguiendo a la filosofía budista la totalidad de los *dharmas* (entendidos como aquello que constituye la naturaleza de la existencia) posee las tres siguientes características —conocidas como *Trilakṣaṇa*—: *anitya* (impermanencia), *anātman* (insustancialidad o no-yo) y *dukkha* (sufrimiento o intranquilidad); de acuerdo con Beckwith (2015, pp. 28–33). No cabe olvidar que, las propias enseñanzas de Gautama son también *dharmas* ellos mismos habiendo explicitado en otros pasajes los caracteres ya mencionados como suyos, es decir, también carecen de esencia. Esto deja ver otro claro ejemplo del carácter no dogmático de la enseñanza —la misma también está sujeta a cambios—, igualmente expuesta en el pensador griego. Beckwith defiende esta tesis, afirmando que “la versión de Pirrón del *Trilakṣaṇa* es tan próxima a la Indo-budista que es virtualmente una traducción de ella” (2015, p. 32). Argumenta que si bien enumeran propiedades de la lógica que caracteriza toda la realidad, esto es realizado de forma negativa. Al establecer una contraposición punto por punto con los reportes de Timón preservados por Eusebio de Cesarea (1903, op. cit.), se obtendría el siguiente resultado:

Pirrón	<i>Trilakṣaṇa</i>
Todas las cosas (<i>pragmata</i>) son:	Todas las cosas (<i>dharmas</i>) son:
1. Indiferenciables (<i>adiaphora</i>)	1. Insustanciales o no-yo innato
2. Inconmensurables (<i>astathmēta</i>)	2. Insatisfactorias o sufrimiento
3. Indecibles (<i>anepikritos</i>)	3. Impermanentes o variables

A pesar de que el paralelismo no se hace inmediato, Thomas Jones (2015) comenta la traducción de Beckwith y aclara que *adiaphora* (en el sentido de carecer de una propia identidad lógica) es equivalente a *anātman* (sin un “yo” innato); la *astathmēta* (inconmensurabilidad, pero en el sentido de falta de balance, inestabilidad e inquietud) se corresponde con *duḥkha* (insatisfacción,

falta de tranquilidad) y el término *anepikrita* (indecibilidad, en tanto que los *pragmata* no son fijos) es análogo al de *anitya* (impermanencia, variabilidad).

Por su parte, merece la pena recordar que el *Trilakṣaṇa* no es una doctrina de poca importancia en el budismo, sino que juega un rol central en la doctrina (Beckwith, p. 32) y son marcas también de los sujetos éticos del Noble Óctuple Sendero. A este respecto, poner el foco en la ética es fundamental para entender el común rechazo del budismo y el pensamiento de Pirrón a la metafísica, ya que sustenta la argumentación y la lleva a su punto culminante: puede afirmarse que si el escepticismo metafísico es el tronco de ambos pensamientos, la ética es a la vez, sus raíces y sus ramas.

b. La praxis ética

Si el budismo abandona los interrogantes metafísicos y rehúsa pronunciarse sobre los mismos para abordar lo que es de auténtico interés para él; la práctica moral, Pirrón realiza lo mismo de una manera similar. Como se puede observar en la siguiente cita: “Los escépticos afirman que el fin moral es la suspensión de juicio, a la que sigue a modo de sombra la imperturbabilidad, según dicen los discípulos de Timón y Enesidemo.” (DL.IX.109, 2007, p. 505).

En otras palabras, para Pirrón de Elis la *ataraxia* se deriva de la *epoché* como absoluta tranquilidad espiritual —en la que uno podría verse liberado de toda creencia y sentimiento—; y no como estado de satisfacción o felicidad plena consecuencia de efectuar adecuadamente la suspensión del juicio, y supone el fin último de su ética. Es importante notar que el uso pirrónico del término “ataraxia”, difiere en gran medida de la formulación original democrítea²⁴, aludiendo aquí a una profunda calma del ánimo y a la completa paz espiritual, más allá de la tradicional concepción de “imperturbabilidad”. Se relaciona con el concepto de *apatheia*, que es según Timón el primer paso hacia ella —constituye pues, el momento de mediación entre la postura inicial de la *epoché* y la ulterior “ataraxia”—. El concepto habría aparentemente permeado hasta la escuela estoica unas pocas décadas más tarde (Beckwith, 2015, pp. 201–205) y puede traducirse como el estado caracterizado por la carencia de pasiones o la ecuanimidad, característico de la figura del sabio.

La imperturbabilidad que lleva consigo la *apatheia* también encuentra su análogo en la descripción que Gautama realiza de la obtención del cuarto *jhāna* (MN 4§26), estado que describe como de consciencia plena y pura ecuanimidad (Bodhi, 2005, p. 105), y en el que permanecería hasta su muerte²⁵. Gethin (1998), lo caracteriza como “la vía de entrada a un estado de perfecta calma y

²⁴ Kuzminski (2021, p. 26) afirma que Pirrón se diferencia notablemente de otros filósofos griegos como Demócrito, Anaxarco, Epicuro o los cínicos. No se le describe como una persona alegre, ni tampoco preocupado por el placer o el sufrimiento. Según parece habría sido una persona de carácter sereno y reservado, lo que concuerda con su filosofía.

²⁵ Puede encontrarse una narración igual de explícita en MN 36§37: “Con el abandono del placer y el dolor entré y permanecí en la cuarta abstracción meditativa —*jhāna*— (...).” [Traducción propia del inglés en Bodhi, 2005, p. 341].

equilibrio” (p. 22) en el cual “el proceso de aquietar y calmar la mente es esencialmente completado” (p. 185). *Jhāna* es un término pali que de acuerdo con Gethin significa “meditación” o “pensamiento profundo” (p. 176), y aunque algunos textos periféricos aluden que su consecución conlleva también varios “poderes meditativos” (p. 186), parecen ser adiciones posteriores. De manera similar, Buswell (p. 226), lo define como “estado de trance” y más específicamente al cuarto de ellos como de “ecuanimidad y concentración en un solo punto”.

Pero como ocurre con la *apatheia*, que no es sino la antesala de la *ataraxia*; al cuarto *jhāna* le sigue inmediatamente el *nibbāna*, retratado por Beckwith (2015, p. 41) como la “extinción de las pasiones ardientes”. Es muy difícil brindar una definición enteramente satisfactoria de un término a menudo descrito como inexpresable (p. 42), razón por la cual es formulada negativamente. Otras escuelas helenas incorporaron también el concepto de *ataraxia* en su sistema; pero a diferencia de estoicos y epicúreos, Pirrón no proporcionaba recetario alguno para tal logro, siendo la abstención de emitir cualquier clase de juicios —*epoché*—, el camino para ello. Richard Bett, una de las principales eminencias académicas contemporáneas en lo relativo a Pirrón concuerda con dicha afirmación:

Otros que adoptan el objetivo de la ‘ataraxia’, o alguna forma relacionada de tranquilidad, aspiran típicamente a alcanzar esta meta como el resultado de alcanzar la comprensión de la naturaleza de las cosas mediante una minuciosa investigación, y ser capaz de adscribir las a un conjunto definido de características —y no a través de la renuncia de cualquier tentativa de tal comprensión (...). Y ninguno de los otros que expresan alguna forma de actitud escéptica respecto a los prospectos del conocimiento ven la ‘ataraxia’, o algo parecido, como su resultado. *La idea de que uno ‘está mejor’, en términos prácticos o emocionales, adoptando una actitud de desconfianza y renuncia antes que persistiendo con una actitud convencional y optimista hacia la búsqueda de conocimiento pertenece a los pirrónicos y solo a ellos.*

(Traducción propia del inglés en Bett 2003, pp. 220–221; la cursiva es mía).

Por un lado, la profundidad ética del pensamiento de Pirrón —o por lo menos su congruente interrelación con el corpus epistemológico de la doctrina filosófica en su conjunto—, no tiene parangón entre otros escépticos griegos; y, por otro, se distancia considerablemente de las demás filosofías helenas de carácter más ético pues conta con una única dimensión epistemológica rastreable a Asia Central y el subcontinente indio. Así pues, lejos de los ideales éticos de componentes eutímicos o eudaimónicos la *ataraxia* pirrónica se asemeja más al *nibbāna* budista, no comprendido este último como revelación final o el descubrimiento de la verdad oculta del universo; sino al contrario, como la liberación del deseo de buscar siquiera tales supuestas “verdades”.

Del mismo modo, una corriente budista con la que en más de una ocasión ha sido comparado el pensamiento de Pirrón de Elis es la fundada por el monje Nāgārjuna (Kuzminski, 2007); y aunque el contacto directo entre ambos es imposible habida cuenta de los casi cinco siglos que los separan,

no por ello sus paralelismos pierden interés. En un apartado previo (3.3), quedó ya resaltada una semejanza a nivel lógico-epistémico pues el budismo *Madhyamaka* integra su propia versión del *catuṣkoṭi*; y también en lo concerniente a lo ético-soteriológico, una variedad de textos de Candrakīrti —figura destacada de esta tradición— ofrece similitudes reseñables con Pirrón. De acuerdo con Kuzminski (2008, p. 53), el método con el que se lograría el cese del sufrimiento y un despertar *bodhi* —objetivo final en el pensamiento budista—, no es otro que la introducción de antinomias entre lo afirmado por maestros rivales sobre las sensaciones y los pensamientos; y la percepción directa de los mismos. Actitud mediante la cual todos aquellos postulados terminan por verse como insubstanciales o contradictorios, con lo que se procede a la subsiguiente suspensión de todo juicio que, a su vez, da como fruto inesperado una total liberación. En suma, el sujeto rompe con cualquier creencia que tuviera sobre el mundo y, por ende, pierde su apego a él.

5. Conclusión

Tras el recorrido realizado, considero que, si uno de los objetivos centrales de este trabajo era indagar en los vínculos entre el canon del pensamiento filosófico occidental y corrientes asiáticas, el mismo ha sido completado satisfactoriamente. El pensamiento de Pirrón de Elis es un ejemplo paradigmático de esta interconexión, y ante la duda de por qué tal es tan poco célebre debe apuntarse a un cúmulo de condicionantes. En primer lugar, la literatura conservada al respecto es escasa y de discutible fiabilidad, y, por otra parte, Pirrón es un filósofo que puede situarse en la periferia de la Antigüedad Clásica comparado con otros de mayor popularidad. A esto se le añade el siguiente hecho: las primeras traducciones del grueso de textos hindúes que sirven de piedra angular para la comparativa tienen algo más de un centenar de años, en el mejor de los casos. Con el número de ensayos y obras siendo consiguientemente muy reducido. Mas en tiempos recientes, esta tendencia está virando en la dirección correcta, pareciendo indicar que este contacto es cada vez menos desconocido²⁶. Este ensayo, por su parte, forma parte de la no demasiado abundante lista de artículos en castellano que abordan el tema. Pues si el nexo entre Pirrón y la India está insuficientemente estudiado en términos generales, al alejarse de la lengua inglesa el problema se acrecienta; razón por la que el principal aporte de este trabajo de investigación ha sido desde mi perspectiva, traer al idioma español un tópico localizado en el extrarradio de la filosofía académica.

En relación con el contenido de este, pienso que, aunque carezca de una profundización mayor en cada uno de los hilos que deja abiertos, ha cumplido su cometido de proporcionar una vista panorámica del asunto central; y, en resumen, intentando lograr una comprensión más elevada de los

²⁶ Adrian Kuzminski ha dedicado varios libros al mismo (2007, 2008), y Halkias (2014) o Beckwith (2011, 2015), han proseguido con esta labor. Kuzminski (2021) es la última obra de referencia en este nicho de investigación, la cual ofrece un enfoque crítico y también sintético del estado de la cuestión.

interrogantes planteados, pero sin cerrarlos por completo. Aun con lo dicho anteriormente, hay algún aspecto en mi opinión notable. Sobre la identidad de los gimnosofistas, por ejemplo, me he posicionado con una hipótesis menor: en vez de adscribirlos a las corrientes jaina o budistas como frecuentemente se ha hecho, he optado por poner el centro de atención en la tradición *Ajñāna* y retomando a Jayatilleke (1998), inferir el conjunto de su filosofía a partir a la limitada información documental y textual disponible. Todo ello como base para construir el argumento que la vincule directamente con Pirrón de Elis en su viaje a Bactria²⁷.

Sea como fuere, los puntos de intersección entre la filosofía oriental y occidental son claros pero infrarrepresentados en la enseñanza académica, lo que, a mi parecer, debería llevar a replantearse el posible sesgo eurocéntrico latente en la misma. En el mundo contemporáneo la comunicación intercontinental se torna cada día menos complicada, motivo por el cual es altamente probable que un futuro cercano haya un abanico más grande de investigaciones que permiten estrechar puentes entre las dos. En este sentido, los parecidos no pueden a mi modo de ver explicarse por la mera coincidencia. Previamente en una nota a pie de página (n.º 13), señalaba determinantes materiales que una sociedad y otra poseían en común. La polis griega encuentra un símil adecuado en las dieciséis majayanapadas del fértil indogangético, como también la época de reformas y la aparición de movimientos críticos con las autoridades existentes y su concepción del mundo. Cada época de transformación social trae consigo cambios en los sistemas de pensamiento; desde Europa se ha establecido una tajante separación del logos filosófico con respecto a lo que le precedía, pero en India el surgimiento de filosofías *nāstika* con un rol análogo, ha sido interpretado como una transición entre tradiciones religiosas.

En conclusión, es menester poner más énfasis en las historias que enlacen Oriente y Occidente. El relato de los gimnosofistas o la formación de Pirrón en el extranjero no gozan de mucha fama, o esta queda relegada a lo puramente anecdótico. Considero que leer entre líneas es también clave, pues a veces las mismas no se presentan de manera explícita; y, por otro lado, el trabajo interdisciplinar es también imprescindible. El análisis estrictamente filosófico está restringido a un campo demasiado pequeño, dada la falta en cuanto a fuentes primarias o barreras lingüísticas. Así entonces, combinar transversalmente la filosofía con la historiografía, traducción, estudio de religiones orientales, y otras especialidades, se hace imperativo en caso de pretender comprender cada realidad olvidada por el tiempo y la distancia.

²⁷ Dicha región, colindante con ambos universos, es de sumo interés arqueológico y cultural. No quedará al margen de la expansión del budismo por parte del Emperador Aśoka, pero tampoco de la influencia alejandrina. Existe evidencia que sugiere un sincretismo de los dos pueblos en el Reino Indogriego y sus proximidades; monedas con inscripciones tanto en griego como en pali (Kubica, 2023, p. 138)., estatuas de Buda con un estilo de arte marcadamente helenístico (Ibidem., p. 170), o textos que narran la conversión del gobernador griego Menandro I al budismo (p. 129).

Bibliografía

Fuentes primarias

- Bodhi, B. (2000). *The connected discourses of the Buddha. A translation of the Saṃyutta Nikāya* (B. Bodhi, Trad.). Wisdom Publications.
- _____ (2005). *The middle length discourses of the Buddha. A new translation of the Majjhima Nikāya* (B. Bodhi, Ed.; B. Ñānamoli, Trad.). Wisdom Publications.
- _____ (2012). *The numerical discourses of the Buddha. A translation of the Aṅguttara Nikāya* (B. Bodhi, Trad.). Wisdom Publications.
- _____ (2017). *The Suttanipāta. An ancient collection of the Buddha's discourses* (B. Bodhi, Trad.). Wisdom Publications.
- Clemente de Alejandría. (1895). *Stromata. The writings of Clement of Alexandria* (W. Wilson, Trad.; Vol. I). T&T Clark.
- Dragonetti, C. (2002). *Dhammapada. La enseñanza de Buddha* (C. Dragonetti, Trad.). RBA.
- Dragonetti, C., & Tola, F. (2012). *Diálogos mayores de Buda [Dīgha Nikāya]* (C. Dragonetti & F. Tola, Trad.). Trotta.
- Estrabón (2015). *Geografía*, XV.I.58–66, XVI.II.39. Gredos.
- Gifford, E. H. (1903). *Eusebius. Preparation for the Gospel*. University of Oxford.
- Laercio, D. (2007), *Vidas y opiniones de los filósofos ilustres*, IX.61–116. Alianza.
- Long, A. A., & Sedley, D. N. (1987). *The hellenistic philosophers. Translations of the principal sources with philosophical commentary*. Cambridge University Press.
- Plutarco. (2007). *Vidas paralelas*. (Vol. VI). Gredos.
- Sexto Empírico. (2014). *Esbozos pirrónicos* (2ª ed.). Gredos.
- Walshe, M. (1995). *The Long Discourses of the Buddha: A translation of the Dīgha Nikāya* (M. Walshe, Trad.). Wisdom Publications

Bibliografía secundaria

- Beckwith, C. I. (2011). Pyrrho's Logic: A Re-examination of Aristocles' record of Timon's account. *Elenchos*, 32(2), 287–328. <https://doi.org/10.1515/elen-2011-320205>
- _____ (2015). *Greek Buddha. Pyrrho's Encounter With Early Buddhism in Central Asia*. Princeton University Press.
- Bett, R. (2003). *Pyrrho, his antecedents, and his legacy* (pp. 1–223). Oxford University Press 07-24. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199256617.001.0001>
- _____ (2010). *The Cambridge companion to ancient scepticism*. Cambridge University Press.
- _____ (21 de septiembre de 2022). *Pyrrho*. Stanford Encyclopedia of Philosophy. <https://plato.stanford.edu/archives/fall2022/entries/pyrrho/>
- Buswell, R. E. (Ed.). (2004). *Encyclopedia of buddhism / A-L*. (Vol. I). Macmillan Reference USA.
- _____ (2004). *Encyclopedia of buddhism / M-Z*. (Vol. II). Macmillan Reference USA.
- Chakravarty, A. (2022). Sañjaya Belatthiputta and the ancient śramaṇa tradition. *Sambodhi Indological Research Journal of L.D.I.I*, 45(01.II), 119–125.
- Flintoff, E. (1980). Pyrrho and India. *Phronesis*, 25(1-2), 88–108. <https://doi.org/10.1163/156852880x00052>
- Gethin, R. (1998). *Foundations of buddhism*. Oxford University Press.
- Gharehkhani, Z. (2023). Las satrapías indias del imperio aqueménida. Condiciones políticas, socioculturales y religiosas para la penetración del budismo en el orbe iranio. *ISIMU Revista Sobre Oriente Próximo y Egipto en la Antigüedad*, 24, 121–130. <https://doi.org/10.15366/isimu2021.24.007>
- Halkias, G. T. (2014). When the Greeks converted the Buddha: Asymmetrical transfers of knowledge in Indo-Greek cultures. En P. Wick & V. Rabens (Ed.), *Religions and Trade* (pp. 65–115). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004255302_005
- Irons, E. A. (2008). *Encyclopedia of buddhism* (J. Gordon Melton, Ed.). Facts on File.
- Jaspers, K. (2012). *Los grandes maestros espirituales de Oriente y Occidente: Buda, Confucio, Lao-tse, Jesús, Nagarjuna y Agustín*. Tecnos.
- Jayatilleke, K. N. (1998). *Early buddhist theory of knowledge*. Motilal Banarsidass.

- Johnson, M., & Shults, B. (2018). Early pyrrhonism as a sect of buddhism? A case study in the methodology of comparative philosophy. *Comparative Philosophy: An International Journal of Constructive Engagement of Distinct Approaches toward World Philosophy*, 9(2), 1–40. [https://doi.org/10.31979/2151-6014\(2018\).090204](https://doi.org/10.31979/2151-6014(2018).090204)
- Keith, A. B. (1923). *Buddhist philosophy in India and Ceylon*. Oxford.
- Kubica, O. (2021). Meetings with the “naked philosophers” as a case study for the Greco-Indian relations in the time of Alexander. *Studia Hercynia*, 25(1), 72–81.
- _____ (2023). *Greco-Buddhist Relations in the hellenistic far east. Sources and contexts*. Taylor & Francis.
- Kuzminski, A. (2007). Pyrrhonism and the Mādhyamaka. *Philosophy East and West*, 57(4), 482–511. <https://doi.org/10.1353/pew.2007.0052>
- _____ (2008). *Pyrrhonism. How the ancient Greeks reinvented buddhism*. Lexington Books.
- _____ (2021). *Pyrrhonian buddhism. A philosophical reconstruction*. Routledge.
- Mairs, R. (2014). *The Hellenistic far east. Archaeology, language, and identity in Greek Central Asia*. University of California Press.
- _____ (2020). *The Graeco-Bactrian and Indo-Greek world*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315108513>
- McEvelley, T. C. (2001). *The shape of ancient thought. Comparative studies in Greek and Indian philosophies*. Allworth.
- Oliver Segura, J. P. (1990). Los gimnosofistas indios como modelos del sabio asceta para cínicos y cristianos. *Antigüedad Y Cristianismo*, 7, 53–62. <https://doi.org/10.6018/ayc.61251>
- Said, E. (1978). *Orientalismo*. Debolsillo.
- Salvador Ibáñez, A. (2016). *Implantación del budismo en la India con el emperador Aśoka* [TFG].
- Sick, D. H. (2007). When Socrates met the Buddha: Greek and Indian dialectic in hellenistic Bactria and India. *Journal of the Royal Asiatic Society*, 17(3), 253–278.
<https://doi.org/10.1017/s1356186307007249>
- Siderits, M. (2007). *Buddhism as philosophy: An introduction*. Ashgate.

- Stoneman, R. (1995). Naked philosophers: The brahmans in the Alexander historians and the Alexander romance. *The Journal of Hellenic Studies*, 115, 99–114.
<https://doi.org/10.2307/631646>
- _____ (2019). *From Alexander to the Indo-Greeks*. Princeton University Press. 289–331.
<https://doi.org/10.2307/j.ctv3znwg5>
- _____ (2024). Early buddhism and the Greeks. *Karanos. Bulletin of Ancient Macedonian Studies*, 7, 25–31. <https://doi.org/10.5565/rev/karanos.143>
- Sujato, B. (2022). Suicide by fire: How the Indian ascetic Kalanos was mistaken for a buddhist. *Journal of the Oxford Centre for Buddhist Studies*, 22, 27–45.
- Szalc, A. (2011). Alexander’s dialogue with Indian philosophers. Riddle in Greek and Indian tradition. *Eos. Commentarii Societatis Philologiae Polonorum*, 9(1), 7–25.
- Thomas Jones, D. (2015). Pyrrho and the Buddha: Reasons to be sceptical [Reseña de *Greek Buddha: Pyrrho’s Encounter with Early Buddhism in Central Asia*, por C. Beckwith]. *Western Buddhist Review*. <https://thebuddhistcentre.com/westernbuddhistreview/pyrrho-and-buddha-reasons-be-sceptical>
- Warder, A. K. (1998). *A course in Indian philosophy*. Motilal Banarsidass.